

Artículos

Rosa Espert y Antonio Vadillo. Avatares de una pareja de bailarines españoles en la Iberoamérica de siglo XIX.

Laura Hormigón

Asociación de directores-as de Escena de España/ Proyecto i+ D "Cuerpo Danzante" del CSIC

> Resumen

La pareja formada por los bailarines españoles Rosa Espert (1830-1917) y Antonio Vadillo (1832-1890) comenzó su carrera profesional individualmente, actuando en numerosos teatros españoles. A partir de su matrimonio en 1863, sus logros artísticos fueron comunes, y tuvieron una relevante presencia en Iberoamérica, donde residieron. Precisamente esta etapa es el objeto de estudio de este trabajo, en el que se pretende esbozar un periodo prácticamente desconocido del relato historiográfico de estos bailarines que interpretaban danzas tanto españolas e iberoamericanas, como baile "francés" (ballet). Además, se contribuirá a la integración del panorama escénico iberoamericano y español en los relatos internacionales y se visibilizará el repertorio y el trabajo escénico desempeñado durante más de cuatro décadas por una de nuestras parejas de bailarines "desconocidos". Estos intérpretes, al igual que sus contemporáneos europeos, dominaron el baile nacional y el ballet, dirigieron compañías de baile, trabajaron junto a destacados artistas y maestros y formaron parte de las compañías que actuaban en los circuitos dancísticos nacionales e internacionales, participando en largas giras americanas semejantes a las de Marie Taglioni y Fanny Elssler, pero que con frecuencia, han sido obviados por los discursos hegemónicos de la historiografía europea. Para desarrollar esta compleja investigación de carácter histórico y biográfico, se ha utilizado una perspectiva multidisciplinar, trabajando con fuentes heterogéneas.

> Palabras claves

Bailarines en Iberoamérica, ballet del siglo XIX, Teatro Alegría, Teatro Cibils, Teatro Principal Lima.

> Abstract

The couple formed by the Spanish dancers Rosa Espert (1830-1917) and Antonio Vadillo (1832-1890) began their professional careers individually, performing in several Spanish theaters. From their marriage in 1863, their artistic achievements were common, and they had a relevant presence in Ibero-America, where they lived. This period is the subject of this work, which focuses to outline a practically unknown period in the historiographical story of these dancers who performed Spanish, Ibero-American dances and ballet. In addition, it will contribute to the integration of the Ibero-American and Spanish stage scene in international stories and will highlight the professional work carried out for more than four decades by one of our couples of "unknown" dance couples. These performers, like their European contemporaries, dominated national dance and ballet, directed dance companies, worked alongside prominent artists and teachers and were part of companies that performed on national and international dance circuits, participating in long American tours similar to those of Marie Taglioni and Fanny Elssler, but have frequently been ignored by the hegemonic discourses of European historiography. To develop this complex historical and biographical research, a multidisciplinary perspective has been used, working with heterogeneous sources.

> Keywords

Dancers in Latin America, XIX century ballet, Alegría Theatre, Cibils Theatre, Lima Principal Theatre.

IDyM Vol. 06, N° 10, Año 06. Mayo – Octubre 2024 [126-151]

Rosa Espert y Antonio Vadillo. Avatares de una pareja de bailarines españoles en la Iberoamérica de siglo XIX / Laura Hormigón

ISSN 2683-9318

Artículos

Rosa Espert y Antonio Vadillo. Avatares de una pareja de bailarines españoles en la Iberoamérica de siglo XIX¹

Introducción, objetivos y metodología

En España, en las compañías de baile del siglo XIX trabajaron tanto bailarines como bailarinas, españoles y extranjeros. Sin embargo, a pesar de haber sido grandes artistas con trayectorias internacionales equivalentes a las de sus contemporáneas europeas y de haber recibido elogiosas reseñas nacionales e internacionales, intérpretes españoles como María Edo, Palmira Monet, Rosa Tenorio, Cristina Méndez, Dolores Montañés, Carlos Atané, Manuel Casas, José Gispert, Victorino Vera o José Méndez son todavía grandes desconocidos, incluso en España.

Mi objeto de estudio es la pareja de bailarines españoles Rosa Espert y Antonio Vadillo, pero con un enfoque en los años que actuaron en Iberoamérica. Ambos comenzaron sus carreras en los teatros españoles, donde bailaron durante varias temporadas y, además, Espert tuvo una destacada carrera europea. Entre los objetivos propuestos se encuentran:

- Conocer un periodo prácticamente desconocido del relato historiográfico de la pareja Esper-Vadillo, intérpretes de danzas tanto españolas e iberoamericanas como de baile “francés” (ballet). Y, paralelamente, visibilizar su desempeño escénico durante más de cuatro décadas, localizando el mayor número de datos posibles sobre sus representaciones.
- Confirmar que ambos formaron parte de diferentes compañías con las que actuaron en los circuitos artísticos internacionales y precisar la mayor cantidad de países donde trabajaron.
- Elaborar una tabla que recoja el repertorio interpretado por Espert y Vadillo, diferenciando el baile español del “francés”, e incluyendo las fechas y lugares donde se bailó.
- Presentar las conexiones y diseminación del repertorio dancístico entre Europa e Iberoamérica durante la segunda mitad del siglo XIX.
- Contribuir a la integración del panorama escénico iberoamericano y español en los relatos internacionales sobre danza.
- Reflexionar sobre el papel precursor de la pareja Espert-Vadillo en cuanto a la introducción de los bailes españoles en algunos países de Iberoamérica. La tabla elaborada será una herramienta de gran utilidad para confirmar este objetivo.

Para desarrollar esta compleja investigación de carácter histórico y biográfico, y dada la dificultad para encontrar materiales directos y referencias fácilmente accesibles en archivos históricos y bibliotecas nacionales e iberoamericanas, se ha utilizado una perspectiva multidisciplinar, trabajando con fuentes muy heterogéneas. Primeramente, para clarificar datos, se localizaron documentos personales de Rosa Espert y

¹ Este artículo se enmarca en el Proyecto de I+D+i “Cuerpo Danzante: archivos, imaginarios y transculturalidades en la danza entre el Romanticismo y la Modernidad” (PID2021-122286NB-I00) MCIN/AEI/10.13039/501100011033/ FEDER “Una manera de hacer Europa”. Agradecimientos: a Sergio Castro Cabana (URJC); a María Girard del CIDDAE/Teatro Solís de Montevideo; a Tania Rodríguez de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno de Buenos Aires; y al servicio de microfílm de la Hemeroteca de la Biblioteca del Congreso de la Nación de Buenos Aires.

Artículos

Antonio Vadillo –partidas de bautismo, matrimonio, defunción y pasaporte conservadas en varios archivos diocesanos españoles y el Registro Civil de Lima–, así como materiales hemerográficos nacionales² e internacionales³, fotografías y las referencias publicadas sobre ellos –habitualmente breves–, en textos de Manuel Moncloa (1905), Marc Bertrán (1931), Emilio Cotarelo (1934), Manuel Artacho (1940), Alfonso Puig (1944), Vicente Gesualdo (1961), Maya Ramos (1979; 1991), Théophile Gautier (1986), Ivor Guest (1987), Francisco Rey (1998) y Felipe Segura (2016), entre otros. También se encontraron referencias un poco más extensas en Gerhard Steingress (2006) y esta autora (2022; 2024).

Rosa Espert nació como Rosa Muria Polo en Pedralba (Valencia) el 2 de julio de 1830. Era hija de Vicente Muria Aguas y Josefa Polo Muedra, y fue bautizada el 3 de julio en la iglesia de la Purísima Concepción⁴. Según *El Panorama Teatral* (EPT de México, 1856), sus padres murieron cuando tenía cinco años, quedando a cargo de una tía en segundo grado, Teresa Espert, de quien Rosa tomó el apellido.

Antonio José Anastasio Vadillo nació en Granada el 25 de diciembre de 1832. Era hijo de Francisco Badillo (Almería) y de Juana Medina (Granada), y fue bautizado el 28 diciembre.⁵ Se casó en primeras nupcias con Josefa Aguilar, pero enviudó en 1859. En 1852 tuvieron un hijo, Eduardo, que desgraciadamente murió a los 16 días.⁶

Según la partida de matrimonio conservada en el Archivo Histórico Diocesano de Granada (AHDG), el 9 de febrero de 1863 Espert y Vadillo se casaron en la Parroquia de San Matías de Granada. A partir de la década de 1870 fijaron su residencia en Lima (Perú), país donde ambos fallecieron: Vadillo el 2 de marzo de 1890 de cáncer de boca y laringe⁷ y Espert, el 23 de marzo de 1917 de neumonía⁸. Tras la muerte de Vadillo, Espert impartió clases de baile en colegios y casas particulares (Moncloa, 1905: 68).

EPT de México publicó un grabado de Espert (Fig. 1) y, gracias a uno de sus pasaportes, sabemos que tenía “estatura regular y pelo negro”⁹. En la Biblioteca Nacional de España (BNE) se conserva una fotografía de Vadillo, realizada en la década de 1860, que se puede ver a continuación (Fig. 2).

² En la Biblioteca Nacional de España (BNE); Biblioteca virtual de prensa histórica; y Biblioteca virtual de Málaga.

³ Biblioteca Nacional Mariano Moreno de Buenos Aires; Hemeroteca de la Biblioteca del Congreso de la Nación de Buenos Aires; Archivo digital de la prensa peruana; Biblioteca Nacional del Perú; Hemeroteca de la Universidad Pontificia Católica del Perú; Biblioteca de la Universidad Nacional de Música de Lima; Biblioteca Nacional digital de Portugal; Biblioteca Nacional de Uruguay; Biblioteca Nacional digital de Brasil y CIDDAE/Teatro Solís de Montevideo; y Biblioteca Nacional de México.

⁴ Véase: Archivo Diocesano de Valencia. Bautismos, Libro QL 1828-1836, folio 034r, asiento 048.

⁵ Véase: AHDG. Parroquia de Santa María Magdalena. Libro 22 de bautismos, folio 227.

⁶ Véase: AHDG. Parroquia de San Matías. Certificados de nacimientos de 1852, n.º 2192; y certificados de defunciones de 1852, n.º 2193.

⁷ El fallecimiento de Vadillo aparece documentado en el Registro Civil de Lima, certificado n.º 472: 236. Asimismo, encontramos la noticia de su muerte en *El Perú Ilustrado*, 8-3-1890: 1551.

⁸ Rosa Espert falleció en la calle Ozangaro 224 de Lima a los 87 años, aunque en la partida dice que tenía 76. Véase: Registro Civil de Lima. Certificado n.º 82: 82.

⁹ Véase: Archivo Histórico Nacional, Estado, 7140. Pasaporte n.º 202 del 21-11-1853 para Barcelona.

Artículos

Figura 1. Grabado de Rosa Espert. *El Panorama Teatral*, 1856: 80.

Figura 2. El bailarín Antonio Vadillo en los años 1860. Biblioteca Nacional de España, signatura ER/513 (23).

Artículos

Atendiendo al desarrollo de su carrera profesional, se puede dividir este trabajo en las siguientes etapas:

- 1ª etapa, en la que cada uno desarrolló su trayectoria artística de forma individual.
- 2ª etapa, desde que coinciden en Madrid en la década de 1860, momento a partir del cual desarrollarán su carrera en común.
- 3ª etapa, a partir de agosto de 1868, cuando abandonan España definitivamente e inician su carrera profesional en Iberoamérica. Este será el periodo en el que me centraré.

Tabla 1. Repertorio interpretado por Espert y Vadillo.¹⁰

Baile extranjero/ francés	Fecha	Baile nacional	Fecha
<i>Baile inglés</i>	1845-47 B	<i>Boleras</i> <i>... del capricho/ zapateado</i>	1845 B 1855 B
<i>Vals la sirena</i>	1846-47 B	<i>Zapateado</i>	1846-47,55 B 1856-57C/ Me
<i>Baile de máscaras (Mazurca)</i>	1846-47 B	<i>Jaleo de Jerez</i>	1849 B
<i>Paso polaco</i> <i>Polca</i>	1846-47 B 1855 B	<i>Garbo gaditano</i>	1850 B 1854-55 B
PdD ¹¹ serio	1846-47 B	<i>¡Quita allá!</i>	1851 B/Pa/A
<i>Gisela</i> (danzas) PdD PdD PdD	1847,49 B 1850 Pm 1854-55 B 1856 Me/C 1858 M	<i>Gracias (jerezanas)</i>	1851 Pa 1855 B
<i>Amadís de Gaula</i>	1847-48 B	<i>Sandunga de Triana</i>	1851 Pa
<i>Azulma</i> (danzas) PdD	1847-49 B 1849 B	<i>Los contrabandistas (de Sierra Morena)</i>	1851 Pa/Br
<i>El diablo enamorado</i> (danzas)	1847 B	<i>Madrileña</i>	1851, 53 Pa 1853-54 1856 Me 1858 M
<i>Paso de La Peri</i>	1848-49 1850 Pm	<i>La feria de Santiponce</i>	1851 Pa 1854 B
<i>Divertimento baile francés</i>	1849 B 1850 Pm 1858 M 1861-62 M	<i>Cachucha</i>	1851 Br
<i>Domino noir (Jaleo)</i>	1848-49 B	<i>Las majas de rumbo</i>	1851 A
<i>Bohemiana</i>	1848-50,53-55 B 1850 Pm	<i>La feria de Sevilla</i>	1853 Zg
<i>Esmeralda</i> (danzas) Protagonista	1849-51 B 1850 Pm 1854-55 B	<i>La Manola</i>	1853 Pa
<i>Ondina</i> (danzas)	1849-51 B	<i>La linda jerezana</i>	1854 B
<i>Alsaciana</i>	1849 B 1850 Pm	<i>La cigarrera de Cádiz</i>	1854 B 1856 Me
<i>Terpsícore</i> (danzas)	1849-51 B	<i>La perla gaditana</i>	1854 B

¹⁰ En subrayado se muestra lo bailado solo por Vadillo. Todo lo posterior a 1860 fue bailado por ambos, si no se indica lo contrario. Abreviaturas: Ámsterdam (A), Barcelona (B), Buenos Aires (BA), Bruselas (Br), Cuba (C), Granada (G), Lisboa (L), Madrid (M), México (Me), Montevideo (Mo), Murcia (Mu), Palma de Mallorca (Pm), París (Pa), Perú (P), Salamanca (S), Zamora (Z), Zaragoza (Zg).

¹¹ La abreviatura PdD corresponde al término paso a dos.

Artículos

		<i>La perla de Andalucía</i>	1856 Me/C 1858 M 1861 M*
<i>La isla del amor</i> (PdD)	1849-50 B	<i>Mozas juncales</i>	1854 B
<i>Eulalia la barcelonesa</i> (bailes)	1849, 51 B	<i>Fiesta de la aldea</i>	1854 B 1864 Zg
<i>Varsovia</i>	1849, 51 B	<i>El torero y la rumbosa</i>	1854-55
<i>Paso del capricho</i>	1849 B	<i>Boleras del capricho/ del zapateado</i>	1855 B
<i>Don Sebastián</i> (bailable)	1848-49 B 1850 Pm	<i>Gallegada</i>	1855 B
<i>I Martiri</i> (bailable)	1849-50 B	<i>Curr(ill)ja la macarena o Macarena</i>	1855 B 1856 Me/C
<i>Saffo</i> (PdD)	1849 B	<i>Corraleras de Triana</i>	1855 B
<i>Freischutz</i> (Bailable)	1849-50 B	<i>Jota aragonesa</i>	1855 B
<i>Los griegos</i>	1849-50 B	<i>La granadina</i>	1855 B 1864-65 Zg 1867 Mu 1868 M/Z 1872 Mo 1888 P*
<i>El diablo a cuatro</i> (danzas)	1850 B	<i>Jacarandosa de Triana</i>	1855 B
<i>La Favorita</i> (paso a cuatro)	1850-51 B	<i>Un día de toros en el puerto</i>	1855 B
<i>Redowa</i>	1850 B/Pm	<i>Polo contrabandista</i>	1855 B 1855 Zg
<i>Gran galop</i>	1850 B	<i>Gitano burlado</i>	1855 B
<i>Ball Duchateau</i>	1850 B	<i>Manolas (Majas) y toreros después de la corrida</i>	1855 B 1856 C/Me 1858 M 1861 M 1867 Mu 1868 Mo
<i>El lago de las hadas</i> (Paso de la pandereta)	1850 Pm	<i>El potpurri del jarabe</i>	1855 Zg
<i>Vals de la locura</i>	1850 Pm	<i>La rondeña</i>	1855 B
<i>El delirio de un pintor</i>	1850-51 B 1856 Me	<i>La romería de San Miguel en Granada</i>	1856 B
<i>Sinfonía caballo de bronce</i>	1850-51 B	<i>El tío Carando en las máscaras</i>	1856 B
<i>La Tarántula</i> (paso a cuatro)	1851 B	<i>Una escuela de baile en Sevilla</i>	1856 B 1857 Pm 1865 Zg 1867 Mu 1868,72 Mo 1877 P
<i>La Aurora</i>	1851 B	<i>El jarabe americano</i>	1856 Me
<i>La linda Beatriz</i> (danzas)	1851 B	<i>El palomo</i>	1856 Me
<i>Cracoviana</i>	1851 B	<i>El francés en Cartagena</i>	1856 Me
<i>Bodas de Fígaro</i> (divertimento)	1851-52 Pa	<i>Panaderos</i>	1856 Me
<i>Paso noble</i>	1852 Pa 1853-54 B	<i>Gambusino</i>	1857 B
<i>Gitanos y gallegos o el abate enamorado</i>	1853-54 Zg 1854 B	<i>Una fiesta en Triana</i>	1857 Pm
<i>Tarantela napolitana</i>	1854-55 B	<i>La estrella de Andalucía</i>	1857 B

Artículos

	1856 Me		
<i>Paso stirio</i>	1855 Zg	<i>La linda gaditana</i>	1858 S
<i>Discípula del amor (paso a cuatro)</i>	1855 B	<i>La flamenca</i>	1858 S 1886 P
<i>Boda de Minetta y Mane en Venecia (danzas)</i>	1855 B	<i>Los polvos de la madre Celestina (Bailable)</i>	1858 B
<i>Baile de chinos</i>	1855 B	<i>Malagueña</i>	1858 M
<i>Recreo bailable de la edad media</i>	1856 Me	<i>La gracia del Betis</i>	1858-62 M 1864 Zg
<i>Paso de los chales</i>	1856 Me	<i>La moza de Calía</i>	1858 M
<i>La lámpara maravillosa</i>	1856 Me	<i>La poderosa</i>	1858,59 M
<i>El sargento Rataplán</i>	1856 Me 1857 Pm 1860 M	<i>Zambra de gitanos</i>	1859 M
<i>La diosa del Olimpo (cor. V)</i>	1857 Pm	<i>Perchel de Málaga</i>	1859 L
<i>El chino diabólico</i>	1858 M	<i>Danza Valenciana</i>	1860-61 M 1864 Zg 1872 Mo
<i>El capitán inglés</i>	1860-61 M	<i>La mosqueta sevillana</i>	1860 M 1872 Mo
<i>La visita</i>	1860-61 M	<i>La flor del Perchel</i>	1861-62 M 1864-65 Zg 1868 Mu/Mo
<i>Las Grisetas</i>	1861, 68 M 1864 Zg	<i>La fiesta de los marinos</i>	1861 M 1864 Zg
<i>Los cuáqueros enamorados</i>	1860-61 M 1864 Zg 1868-69 Mo	<i>La fiesta de los Calabreses</i>	1862 M
<i>El Serrallo</i>	1865 Zg 1867 Mu 1868 Mo	<i>La fuente de la manía</i>	1864 Zg
<i>El jardín fantástico</i>	1865 Zg	<i>Guajiras y morenos</i>	1864 Zg
<i>Los Hugonotes (bailable)</i>	1865 Zg	<i>La fiesta de la aldea</i>	1864 Zg
<i>La diosa Terpsícore</i>	1870 BA	<i>La hijas de la Mancha</i>	1868 Mu
		<i>La huerta Murciana</i>	1868 Mu 1872 Mo 1877 P
		<i>Ayer y hoy</i>	1868 Mu 1872 Mo
		<i>Las cuarenta cartas</i>	1868 G
		<i>Las galas del cinco</i>	1868 Mo
		<i>La zamacueca peruana</i>	1872 Mo 1873 P
		<i>El cocuyé</i>	1870 BA 1873, 77 P
		<i>La sal de Andalucía</i>	1877-78,86 P
		<i>La linda gitana (¿jerezana?)</i>	1878, 80, 86 P
		<i>El negrito</i>	1886 P
		<i>La guajira</i>	1886 P
		<i>La danza de la gitana</i>	Sin fecha

Fuente: Elaboración propia.

Artículos

1. Primera etapa

1.1. Primeros años escénicos de Rosa Espert

Comenzó sus actuaciones con 15 años en Barcelona, donde trabajó en varias ocasiones y en diferentes teatros. Durante sus primeros años interpretó un repertorio con destacada presencia del baile francés (ver Tabla 1), protagonizando incluso ballets románticos como *Esmeralda* (Mallorca, 1850), y los pasos a dos de destacadas obras del repertorio dancístico como *Giselle*, *Azulma la encantadora* y *La Péri* (Hormigón, 2022: 2024).

Su carrera fue espectacular y, durante esta etapa, actuó en varias ciudades españolas como Palma de Mallorca (1850), Tarragona (1854) Reus (1854) y Madrid (1858-1859). Desde muy pronto también participó en giras internacionales, desarrollándose en este campo mucho más que Vadillo, ya que actuó en Marsella, Bruselas¹², Lieja¹³ y Ámsterdam (1851); en París (1851-1853); en La Habana (1855-1857); en México (1856); y en Lisboa (1859).

Brevemente, destacaré algunos hitos de su presencia iberoamericana anterior a su unión con Vadillo. El primer contrato de Rosa Espert para La Habana tuvo lugar en 1855 y se anunció en el *Diario de Barcelona* (en adelante *DDB*, 27-8-1855). El 12 de septiembre se informó que había partido en el vapor *América* junto con “[Josefa] Luque, las hermanas [Dolores y María] Cuesta y los Sres. [José] Gispert, [José] Puig, [Teodoro] Roca y otros” (*DDB*, 13-9-1855: 3). Además de Cristina Amat y Josefa Roca, ambas como segundas bailarinas (Ramírez, S. 1891: 262).

Durante 1856 Espert bailó en Cuba los pasos de *Giselle*¹⁴, *Curra la macarena*, “donde desempeña la protagonista la aplaudida bailarina española Rosa Espert”¹⁵; *Majas y toreros después de la corrida*, baile que “produjo el entusiasmo de costumbre merced al mérito de Espert y todos los individuos del cuerpo coreográfico. Fueron todos sumamente aplaudidos especialmente la hábil bailarina que nunca se ha mostrado más graciosa y lijona” (*Gaceta de La Habana*, 19-2-1856: 3). Incluso el actor y dramaturgo Léon Beauvallet comentó sus éxitos habaneros: “Ah! c'est que l'un de ces jeunes tapins n'est autre que la Rosa Espert, qui est venue à Paris il n'y a pas longtemps, et qui est adorée à la Havane. Elle en vaut pardieu bien la peine!”¹⁶ (1856: 265).

En 1857 bailó en el Teatro Villanueva, siendo muy celebrada en el *Zapateo*. (*Archivo de la Habana*, 31-1-1857: 47).

Llegó a México en mayo de 1856, para trabajar en el Gran Teatro Nacional con la compañía dramática encabezada por los actores españoles Matilde Diez y Manuel Catalina. La compañía de baile fue presentada así:

¹² Así lo recoge el *Diario de Barcelona* de los periódicos de Bruselas: “Esa morena y altiva madrileña (sic) que se llama Rosa Espert, esa rival de Petra Cámara en la Ópera de París, ha venido con sus compañeras a hacer una revolución en nuestras ideas coreográficas. Las bailarinas españolas no pueden ser comparadas con nadie” (*DDB*, 25-7-1851: 5-6).

¹³ Véase: Martiny, J. (1887: 560). *Histoire du Théâtre de Liège: depuis son origine jusqu'à nos jours*. H. Vaillant.

¹⁴ Véase: Rey, F. (1998: 35, 75, 248). *Grandes momentos del ballet romántico en Cuba*. Letras Cubanas: Y *DDB*, 13-9-1855: 3.

¹⁵ Véase: “Gran Teatro”, *Prensa de La Habana*, 6-12-1856: 3.

¹⁶ “¡Ah! El caso es que una de estas jóvenes sinvergüenzas no es otra que Rosa Espert, que llegó hace poco a París y que es adorada en La Habana. Ella ¡Vale la pena!”.

Artículos

El cuerpo de baile se compone de 6 parejas¹⁷, está dirigido por el acreditado maestro José Gispert y en él descuella la graciosa primera bailarina Rosa Espert, verdadera notabilidad en su género, reputada por tal en los teatros de Francia, España y Londres. Esta compañía no solo cubrirá los finales sino que dará algunos preciosos bailes de un carácter enteramente nuevo (*El siglo XIX y El Republicano (ER)*, 12-5-1856).

Los diferentes bailes que interpretó en México se detallan en la Tabla 1, y la recepción que obtuvo evidencia su dominio de ambas disciplinas (español y ballet), destacándose que “siempre entusiasmó al auditorio” (*ER*, 12-8-1856), y que era una:

Verdadera notabilidad en esta clase de baile –*El zapateado de Cádiz y Los panaderos*– más aún porque, según tenemos entendido, no es andaluza. En el paso de *Gisela* que nos ha bailado también nos ha hecho conocer los conocimientos que posee en los bailes serios en los que hemos visto su firmeza y ligereza en esos difíciles bailes franceses (*ER*, 3-6-1856).

En *La perla gaditana* “obtuvo un justo y merecido triunfo” y en *La fantasía española*:

Su gracia y agilidad arrebató al público de una manera que pocas veces hemos visto. Se pidió la repetición, y creemos que con gusto se hubiera estado viendo bailar toda la noche a la área y graciosa hija de Terpsícore que nos ha hecho olvidar a todas las que la han precedido en nuestras tablas pues no dudamos en llamarla el prototipo de cuantas hasta ahora habíamos visto en el baile (*ER*, 11-6-1856).

También interpretó *La perla gaditana*, *La madrileña*, *Los toreros después de una corrida*, *el Vals de la locura*, *el Paso de los chales*, *La lámpara maravillosa* y *El francés en Cartagena*. Del “gracioso y entusiasta” baile *La Macarena*, ejecutado por la “fantástica” Espert:

Cuántos elogios pudiéramos hacer de él nos parecen cortos, y cuanto dijésemos en justo y merecido homenaje a la sin par Rosita, desabrido y mustio, porque ya no tenemos palabras con qué hacer su encomio. Es necesario verla para comprender el encanto, el arrobamiento, el éxtasis. Nunca creíamos que el talento de pies pudiera influir tanto en las cabezas.... (*EPT*, 1856: 54).

El 12 de septiembre de 1856 Espert recibió un beneficio en el Teatro Nacional mexicano. Se presentó:

Transparente y bella, ágil y encantadora y el público (...) se desató en frenéticos aplausos. No tenemos palabras con que explicar la impresión que causó en *La lámpara maravillosa* y en *El francés en Cartagena*, pues en ambas fue llamada a la escena entre bravos y aplausos, haciéndole repetir el segundo de estos bonitos bailes. En *el jarabe [americano]* mostró su inteligencia: el traje, el peinado, los modales y hasta el aire picaresco de nuestras chinas, estuvo perfectamente imitado por la simpática Rosita. La ejecución fue atrevida, provocadora, incitante. Todos jaleaban, todos aplaudían, todos gritaban y todos parecían entregados con el baile nacional a un loco frenesí. (...) el público corrió a su llamado en número muy considerable, el público la aplaudió, el público la quiere y admira (*EPT*, 1856: 106-7).

¹⁷ Con Josefa Barquera, Cristina Amat, Dolores Montoro, Josefa Roca, Petra Romero, José Purch, Teodoro Roca, José Cabrera, Juan Llenas y José Ferreo (sic), junto con Espert y Gispert. *El siglo XIX y ER*, 12-5-1856; *El Monitor Republicano (EMR)*, 14-5-1856.

Artículos

Podemos comprobar que este *Jarabe americano*, danza que hizo famosa Anna Pavlova en México en 1919 (Fig. 3), pero con zapatillas de punta, había sido bailado por Rosa Espert varias décadas antes, cautivando al público mexicano con su interpretación (Segura, 2016: 85).

Figura 3. Ana Pavlova y Pianovski en el *Jarabe* de la *Fantasia mexicana*. México, 1919. Fotografía tomada de Money, 1982: 273.

Por su parte, el escritor mexicano José María Ramírez le dedicó el siguiente poema:

A Rosa Espert, bailarina del Teatro Nacional.

Del lago del amor onda turgente,
De risueños vergeles mariposa,
Lánguida ondina, silfe voluptuosa
Que entre flores dormita muellemente...
Cuando velada en gasa trasparente

Artículos

Por el espacio giras caprichosa,
Gentil, galana, palpitante Rosa,
Se perfuma besándote el ambiente.
Sigue, linda mujer, sigue arrancando
Sollozos de placer a quien te mira,
Que mientras tú, aérea vas girando,
Se agita, el corazón... la alma delira...
Henchida de ilusiones se adormece...

Y se embriaga de amor... ¡y desfallece! (1858: 43-44)

Además, el éxito alcanzado en México por Espert hizo que *El Panorama Teatral* publicara un extenso retrato biográfico sobre ella, en el que se incluyó el grabado reproducido anteriormente y que, hasta el momento, es la única imagen de Espert que se ha podido localizar.

1.2. Primeros años escénicos de Antonio Vadillo

Como era habitual en los bailarines de la época, Antonio Vadillo tuvo una carrera bastante itinerante, aunque en sus inicios parece que actuó exclusivamente en España. Solo se ha localizado una supuesta gira a París con Dolores Montero entre 1855 y 1856, según la referencia publicada en *La Época* (28-1-1859). No obstante, no se ha podido confirmar este dato, ya que la prensa francesa no recoge las actuaciones de la pareja en París.

Por otra parte, desde muy pronto Vadillo compaginó la labor de primer bailarín (o bolero) con la de director de la compañía de baile. Comenzó sus actuaciones en Granada, su ciudad natal, desde 1850 hasta 1853. Posteriormente trabajó en Málaga (1851-1852)¹⁸; Zaragoza (1853-1855)¹⁹; Barcelona (1855-1856), donde coreografió *Una escuela de baile en Sevilla* (DDB, 11-6-1856); en Palma de Mallorca (1856-1857), donde creó *La diosa del Olimpo* "baile de espectáculo nuevo en 1 acto (...) a cargo del director Antonio Vadillo" (*El Mallorquín*, 16-3-1857: 4); y en Salamanca (1858)²⁰. El repertorio que interpretó en estas ciudades también se encuentra detallado en la Tabla 1.

En 1860 actuó por primera vez en Madrid, en la compañía de baile del Teatro del Príncipe, que dirigió desde el año siguiente y donde coreografió, ya para Espert, *La flor del Perchel*, *Los cuáqueros enamorados*, *La visita*, *La fiesta de los marinos* y *La fiesta de los calabreses*, entre otras danzas.²¹

¹⁸ Véase: "Año 1851", *De la vieja Málaga*, 20-9-1851: 14-15.

¹⁹ Véase: "Teatro Principal", *El Avisador*, 22-9-1853: 4; "Teatro", *El Zaragozano*, 22-12-1853: 4; "Teatro", *La Libertad*, 20-9-1854: 2 y "Teatro", *La Libertad*, 10-2-1855, p. 4.

²⁰ Véase: Santiago de la Rúa y Cornejo. *El Entreacto de Salamanca*, 21-3-1858: 3; "Noticias varias", *El Entreacto*, 21-3-1858: 5-6; "Noticias teatrales", *El Entreacto*, 18-4-1858: 4 y *El Entreacto*, 18-4-1858: 2.

²¹ Véase: *Gaceta de Madrid*, 1-8-1860: 4; "Espectáculos. Príncipe", *El Pensamiento Español*, 1-12-1860: 4; "Teatro del Príncipe", *Diario de Avisos*, 11-1-1861: 4. *Diario de Avisos*, 23-1-1861: 4; "Teatro del Príncipe", *Diario de Avisos*, 6-2-1861: 4; "Teatro del Príncipe", *Diario de Avisos*, 14-4-1861: 4; "Teatro del Príncipe", *Diario de Avisos*, 25-4-1862: 4. "Teatro de la Zarzuela", *Diario de Avisos*, 23-7-1862: 4.

Artículos

2. Segunda etapa. Carrera profesional como pareja Espert-Vadillo

Desde que coincidieron en el Teatro del Príncipe de Madrid, donde permanecieron hasta 1862, su carrera profesional se desarrolló en común. Esta unión se afianzó con su matrimonio, que tuvo lugar en Granada en 1863. Precisamente esa temporada ambos estaban trabajando en dicha ciudad, él como primer bailarín y director de la compañía de baile y ella como primera bailarina absoluta.

Después, trabajaron juntos en Zaragoza (1864-1865²²), Valladolid (1865), Oviedo (1867), Murcia (1867-1868), Zamora (1868), de nuevo en Granada (abril-mayo 1868) y Madrid (1868).

El repertorio que interpretaron en estos teatros se recoge en la Tabla 1 y la prensa española publicó frecuentes reseñas y comentarios sobre las actuaciones de los Espert-Vadillo en cada ciudad. No me detengo más en ello por no ser el objeto de estudio de este artículo.

3. Tercera etapa. La pareja Espert-Vadillo en Iberoamérica

Entre 1864 y 1866 tuvo lugar la denominada guerra del pacífico que enfrentó a España contra Chile y Perú. El desgaste económico producido por este enfrentamiento bélico se vio agudizado, durante los dos años siguientes, por una doble crisis en España: la financiera, provocada por la caída de las compañías ferroviarias españolas –que arrastró a los bancos–, afectando principalmente a los más acomodados. Y la crisis de subsistencia, consecuencia del desempleo, las malas cosechas y los consiguientes problemas de abastecimiento, factores que sufrieron especialmente las clases populares (López-Cordón, 1976: 2). A esto hay que añadir el descontento general con la situación política del país, que desembocaría en el exilio a Francia de la reina Isabel II en septiembre de 1868. Todos estos elementos debieron ser un incentivo para que la pareja Espert-Vadillo decidiera partir rumbo a América.

Fueron muchos los artistas españoles que, no solo por el prestigio profesional, sino ante las dificultades económicas, tomaron esta misma decisión. Por tanto, estas compañías itinerantes por América se convirtieron para ellos en una forma de subsistencia durante varios años. Por los datos hemerográficos recopilados –que iremos reproduciendo más adelante– se trataba de compañías heterogéneas que englobaban baile, zarzuela, ópera, teatro dramático o circo, contratando a un número dispar de cantantes, actores, bailarines y acróbatas que se combinada con artistas locales.

Durante el siglo XIX existieron varias rutas comerciales desde Europa hacia el otro lado del atlántico, y las giras de las compañías artísticas se basaron en ellas, ya que estaban bien establecidas. Una de las rutas llegaba al Caribe, México y subía hacia la costa este de los Estados Unidos de Norteamérica. La otra solía comenzar en Río de Janeiro y desde allí iba a Buenos Aires y Montevideo, con la posibilidad de girar hacia el Pacífico recorriendo la costa chilena y peruana hasta Guayaquil.

²² Encontramos referencias de estas actuaciones en el *Diario de Zaragoza (DZ)*: “Fue aplaudida la Sra. Espert en el precioso baile *La gracia del Betis*. Se va atrayendo cada vez más las simpatías del público que premia sus esfuerzos de la manera que se merece. El Sr. Vadillo y el cuerpo de baile también son muy bien recibidos del público siempre que se presentan”. (*DZ*, 20-10-1864: 3)

Un año más tarde: “La pareja Espert-Vadillo bailó *La Granadina* con la misma gracia y maestría que siempre, siendo aplaudida frenéticamente por el numeroso público que ocupaba las localidades”. (*DZ*, 19-2-1865: 3).

Artículos

3.1. Brasil

El diario murciano *La Paz* anunció, el 23 de julio de 1868, que Espert y Vadillo habían sido contratados por Enrique Rojo, junto con ocho bailarinas y cuatro bailarines más, para realizar una gira por el Río de la Plata y Janeiro ese mismo año, partiendo en barco a mediados de agosto. Espert sería la primera bailarina de ambos géneros – baile “nacional” (español) y baile francés– y Vadillo el director de baile y primer bailarín. El mismo periódico destacó que el empresario debía estar contento por contar con esta pareja de baile, porque era “de las pocas que en España han alcanzado en el día el mejor éxito”. Sin embargo, después de haber consultado exhaustivamente numerosos periódicos brasileños desde agosto de 1868 a diciembre de 1869 –*Diario de S. Paulo*, *Diario do Rio de Janeiro*, *Jornal do Recife*, *Jornal do Comercio*, *Correio Mercantil*, *Diario de Pernambuco* y *Publicador Maranhense*–, no se ha localizado ninguna referencia a nuestros bailarines ni sobre su pertenencia a ninguna compañía de baile, drama o zarzuela que actuara en Rio, Sao Paulo, Recife, Pernambuco o Maranhao.

En cambio, sí que han aparecido referencias a otros artistas españoles en Brasil durante este mismo periodo, como Carlos Atané²³, quien lideraba una compañía de baile española formada por Carlota Picazo, María Peiteado y José Pérez. Según el *Diario de Pernambuco (DP)*, 12-7-1868: 1), llegaron a Brasil el 13 de julio de 1868 en el barco inglés *Gladiator* y actuaron en diferentes ciudades y teatros brasileños. Ante la coincidencia de fechas cabe preguntarse: ¿pudo ser esta la compañía que debía haber dirigido Vadillo, con Espert como primera bailarina?, ¿O acaso hubo algún problema con el empresario y solo viajó este pequeño grupo de cuatro bailarines?

Lamentablemente, por el momento no lo sabemos con certeza. Lo que sí resulta evidente, después del cribado de prensa realizado, es que la pareja Espert-Vadillo no aparece en esas fechas en los teatros brasileños, y tampoco existen referencias en la prensa española que expliquen o permitan confirmar cuál fue su destino.

Una hipótesis plausible es que, en 1868, en lugar de viajar a Brasil, Espert y Vadillo lo hicieran directamente a Uruguay, porque sí que está confirmado que actuaron en Montevideo en dos ocasiones: en 1868 y 1872.

3.2 Uruguay

Desde el 21 de octubre al 24 de noviembre de 1868, Espert y Vadillo trabajaron con la compañía de zarzuela del Teatro San Felipe de Montevideo. Espert como primera bailarina y Vadillo como primer bailarín y director, con seis parejas de ambos sexos (*El Orden (EO)*, 21-10-1868: 2). Entre las piezas que interpretaron, destacó el baile grotesco *Los cuáqueros enamorados*²⁴, cuyo éxito llegó a España gracias a la crónica enviada por un corresponsal, en la que señalaba:

La Sra. Espert y el Sr. Vadillo, tan conocidos de nuestro ilustrado público, han sido objeto de una entusiasta ovación en Montevideo; en la representación de *Los cuáqueros enamorados* fueron aplaudidos, teniendo que repetir diferentes pasos de él, viéndose la escena cubierta de ramos de flores y coronas

²³ Carlos Atané ya había trabajado en los teatros Lírico Fluminense y S. Pedro de Rio de Janeiro en julio de 1858 junto con su hija Araceli. Según el *Correio Mercantil* (16-7-1858: 4; 29-7-1858). Después de actuar en Montevideo, Atané regresó a Brasil en julio de 1869 y finalmente volvió a España en octubre de ese mismo año, como documenta el *Jornal do Commercio* (13-10-1869: 4).

²⁴ Véase: “Diversiones Públicas”, *El Progreso (EP)* de Montevideo, 24, 29, 30-10-1868: 3. “Diversiones Públicas”, *EO* de Montevideo, 25-10-1868: 2; y “Diversiones Públicas”, *La Tribunita (LTr)* de Montevideo, 29-10-1868: 3.

Artículos

regaladas a nuestros compatriotas en medio de una salva de justos y merecidos aplausos; el cuerpo coreográfico es también objeto de los mayores elogios de nuestro corresponsal (*Diario Español*, 2-1-1869: 4).

Asimismo, también se resaltó su interpretación en *La flor del perche*²⁵; *Una escuela de baile en Sevilla*, con coreografía de Vadillo²⁶, donde “Espert luce su notable gracia y talento y Vadillo caracteriza un inglés con la misma perfección que el más acabado artista” (*EO de Montevideo*, 26-11-1868: 2); *Manolas y toreros*²⁷; y *Las galas del Cinca*.²⁸

Tras concluir su contrato con la compañía del San Felipe, el 2 de diciembre de 1868²⁹ Espert y Vadillo bailaron *El serrallo* –“baile nuevo de género francés del aplaudido maestro director Sr. Vadillo” (*EO de Montevideo*, 28-11-1868: 2)– en el hermoso Teatro Solís, inaugurado en 1856. En esta coreografía recibieron diferentes reseñas bastante elogiosas, que prueban una vez más su buena ejecución de este tipo de repertorio. Por ejemplo, se dijo de Espert:

Esta distinguida artista que tan justos y entusiastas aplausos ha recibido en el coliseo San Felipe, luciendo su donaire y su talento en el baile español, se exhibirá en Solís con un baile serio en el que ejecutará un paso de la alta escuela francesa, bordando y haciendo primorosos con sus lindos piecitos (*EO de Montevideo*, 28-11-1868: 2).

Otro diario comentó que *El serrallo* se trataba de una:

Interesante composición del Sr. Vadillo. Espert, que por primera vez ejecutó un paso de carácter, estuvo interesante, preciosa con su traje de odalisca y arrancó justos y merecidos aplausos por las difíciles variaciones que tejía con sus privilegiados pies. La Sra. Espert nos ha probado que es digna de la reputación que trae, y de los elogios que ha alcanzado en los teatros de Madrid, París, Lisboa, etc. (*EO de Montevideo*, 4-12-1868: 2).

En 1872 regresaron a Montevideo, pero en esta ocasión trabajaron en el Teatro Cibils³⁰ (Fig. 4) – inaugurado el 9 de abril de 1871 y cuya construcción había sido impulsada por el banquero y armador catalán Jaime Cibils (Fernández, 1945: 327)–. Nuestros bailarines se presentaron el 21 de enero interpretando *Una escuela de baile en Sevilla*, baile “en el que tanto se distingue el Sr. Vadillo en el *Paso inglés*” (*El Hijo de la Paz (EHP)*, 20-1-1872: 3), y *Ayer y hoy*, baile mímico español con Ventura Panadero y cuerpo de baile. El 22 de febrero, en el beneficio de Espert, bailaron la *Granadina* y la *Valenciana*.³¹

²⁵ Véase: *La Flor del perche*, “precioso baile español en 2 cuadros de costumbres andaluzas” “Diversiones Públicas”, *EO de Montevideo*, 21-10-1868: 2-3; “Diversiones Públicas”, *EP de Montevideo*, 22-10-1868: 3; y “Diversiones Públicas”, *LTr de Montevideo*, 22-10-1868: 3.

²⁶ Véase: “Diversiones Públicas”, *EP de Montevideo*, 1, 3 y 4-11-1868: 3. “Diversiones Públicas”, *EO de Montevideo*, 2 y 3, 5-11-1868: 3. “Diversiones Públicas”, *LTr de Montevideo*, 3-11-1868: 3.

²⁷ Véase: “Diversiones Públicas”, *EP de Montevideo*, 6, 7, 9 y 12-11-1868: 3. “Diversiones Públicas”, *LTr de Montevideo*, 7, 11, 12-11-1868: 3. “Diversiones Públicas”, *EO de Montevideo*, 12, 15-11-1868: 3.

²⁸ Véase: “Diversiones Públicas”, *EP y LTr de Montevideo*, 14-11-1868: 3.

²⁹ Véase: “Diversiones Públicas”, *EO de Montevideo*, 2-12-1868: 3. “Diversiones Públicas”, *LTr de Montevideo*, 2-12-1868: 3.

³⁰ El Teatro Cibils, diseñado por el arquitecto uruguayo Juan Alberto Capurro, estaba ubicado en la calle Ituzaingó entre Cerrito y Piedras. El 2 de junio de 1912, sufrió un incendio del que solo sobrevivió su fachada.

³¹ Véase: “Diversiones Públicas”, *EHP de Montevideo*, 20-2-1872: 4. “Diversiones Públicas”, *El Siglo (ES) de Montevideo*, 22-2-1872: 2.

Artículos

Posteriormente, el 10 de marzo, en el beneficio de Vadillo, primer bailarín y director coreográfico, bailaron el paso andaluz nuevo *La mosqueta*.³² En esta ocasión se señaló que “la Sra. Espert como artista coreográfica tiene una reputación bien sentada y es una de las primeras bailarinas que ha pisado nuestros teatros” (*EHP*, 21-5-1872; 2)

Figura 4. Exterior del Teatro Cíbica de Montevideo. Biblioteca Nacional de Uruguay.

3.3. Argentina

Entre el primer y el segundo viaje a Montevideo, ambos bien documentados, existen bastantes dificultades para precisar dónde estuvo actuando la pareja Espert-Vadillo. Según una información publicada en Madrid, en abril de 1869, parece que Espert había bailado en Argentina porque la noticia decía: “En Buenos Aires está llamando extraordinariamente la atención nuestra compatriota la célebre bailarina Rosa Espert” (*La Época*, 16-4-1869: 4). Sin embargo, lamentablemente, no se ha localizado ninguna referencia sobre ella en la prensa argentina de ese momento.

Por otra parte, el 23 de mayo de 1870 se inauguró en Buenos Aires el Teatro de la Alegría³³ (Fig. 5), coliseo que se convertiría en un referente para los espectáculos de zarzuela en la ciudad. En la función de apertura se presentó la zarzuela *Marina*, de Emilio Arrieta, protagonizada por Rosario Hueto:

³² Véase: “Diversiones Públicas”, *EHP* de Montevideo, 9-3-1872: 2. “Diversiones Públicas”, *ES*, de Montevideo, 10-3-1872: 2.

³³ El Teatro de la Alegría, situado en Chacabuco n.º 75 entre Alsina y Victoria, estuvo en activo hasta 1886. Tenía 1.500 localidades y fue demolido en 1909 para construir la sede de la revista *Caras y Caretas*. No debe confundirse con el Circo Alegría, que fue demolido en 1878 para edificar el Teatro Politeama.

Artículos

Anteanoche tuvo lugar la inauguración de este teatro (...). El público ha quedado muy satisfecho del estreno del teatro flamante, que durante la presente estación de invierno promete ser uno de los puntos de reunión más favorecidos de la gente de buen humor ávida de danza y de buena música (*La República (LR)* de Buenos Aires, 25-5-1870: 3).

Figura 5. Fachada del Teatro de la Alegría de Buenos Aires en 1870. Tomada de Cunietti-Ferrando, A. (2003). "El Teatro de la Alegría. Historias de la Ciudad". *Buenos Aires Historia*, n.º 19. <https://buenosaireshistoria.org/juntas/el-teatro-de-la-alegria/> consultado junio de 2024.

Según Gesualdo (1961: 103; 126-28), con esta compañía de zarzuela venía otra de baile que era de muy buena calidad, y cuyo director y primer bailarín de todo género era Vadillo. El elenco estaba compuesto por las hermanas Millière, Teresa (primera bailarina), Virginia y Paulina (las dos segundas), Amalia Bildórola (segunda bailarina), Ventura Panadero (primer bailarín noble), Antonio Larroso (segundo bailarín) y Francisco Mejía (segundo bailarín).

Los bailarines debutaron con el baile fantástico *La diosa Terpsícore*, un "magnífico"³⁴ y "aplaudido baile" que repitieron el 24³⁵, 25³⁶ y 28³⁷ de mayo, día en el que debutó la primera pareja, formada por la Sta. Millière y el Sr. Panadero. El día 26³⁸ bailaron *El cocuyé*, también conocido como "cucuyé" en los periódicos (Caamaño, 1969: 110).

³⁴ Véase: "Teatro de la Alegría", *LR* de Buenos Aires, 25-5-1870: 3.

³⁵ Véase: "Teatro de la Alegría", *La Tribuna (LT)* de Buenos Aires, 23 y 24-5-1870: 3.

³⁶ Véase: "Teatro de la Alegría", *LR* de Buenos Aires, 22, 23 y 25-5-1870: 3; y "Teatro de la Alegría", *LT* de Buenos Aires, 22 y 25-5-1870: 3.

³⁷ Véase: "Teatro de la Alegría", *La Discusión (LD)* de Buenos Aires, 25-5-1870: 3.

³⁸ Véase: "Teatro de la Alegría", *LR* de Buenos Aires, 25-5-1870: 3; y "Teatro de la Alegría", *LT* de Buenos Aires, 25-5-1870: 3.

Artículos

También se menciona a Vadillo en la publicación de Artacho (1940: 427) donde se lee: “Año 1870. Compañía coreográfica Vadillo (T. Alegría). Mlle. Millière y Juan Pratesi se destacaban en esta compañía coreográfica”.

En el momento en que se inauguró el Teatro Alegría, se estaba produciendo un levantamiento militar en Entre Ríos, protagonizado por Ricardo López Jordán. Por tanto, la mayoría de las noticias de los periódicos se centraban en este tema o en asuntos comerciales, quedando lo teatral en un segundo plano. Esto explicaría por qué no se han encontrado otras reseñas ni más detalles sobre la compañía de baile, más allá de lo ya presentado. No obstante, la información obtenida en la prensa resulta agri dulce, porque no aparecen explícitamente mencionados ni Espert ni Vadillo. Es más, ni Manuel Artacho (1940) ni Vicente Gesualdo (1961) incluyen a Espert como integrante de la compañía dirigida por Vadillo. Por otra parte, la prensa menciona a Millière y Panadero, dos bailarines que también incluye Gesualdo bajo la dirección de Vadillo en el Teatro Alegría, aunque ni él ni Artacho indican en sus publicaciones las fuentes de donde obtuvieron los nombres de los integrantes del elenco de bailarines.

Tras consultar la Biblioteca del Congreso de la Nación y la Biblioteca Nacional Mariano Moreno de Buenos Aires no se encontraron, desafortunadamente, ni programas, ni carteles, ni otro tipo de material que hiciera referencia a los Espert-Vadillo.

Sin embargo, a diferencia de las dudas que surgen sobre su paso por Brasil, en el caso de Argentina parece que sí debieron trabajar en Buenos Aires, por lo menos Vadillo. Y es que, además de las menciones de Gesualdo y Artacho, dada la proximidad con Montevideo, era muy frecuente que la mayoría de artistas y compañías hicieran la ruta que cubría ambas ciudades.

Asimismo, otro elemento que confirmaría su estancia en Buenos Aires es su aparición en el libro de Fernando López Benedito, donde le dedicó un poema a cada bailarín:

Vadillo [Antonio]

Bien baila el baile español,
bien baila el baile francés,
y cuando le aplaude el público
baila Vadillo en un pié.

(López, 1872: 135)

Espert [Rosa]

No hay quien la gane a graciosa
cuando se quiere lucir,
y cuando veo a esta Rosa
jay! me pasa a mí una cosa
que no la puedo decir.

(López, 1872: 57)

Artículos

3.4. Perú

La bailarina sevillana Tórtola Valencia llegó a Lima en 1916 y regresó en 1925.³⁹ Anteriormente, además de actuar en España, se había presentado en numerosos países de Iberoamérica.⁴⁰ Sin embargo, pocos conocen que Espert y Vadillo llegaron a Lima mucho antes, en la década de 1870. Con sus representaciones de danzas españolas, poco conocidas allí, abrieron el camino artístico que permitiría que la llegada a Lima de Tórtola y Anna Pavlova –entre otras bailarinas⁴¹– durante las primeras décadas del siglo XX, fuera recibida con tanta expectación. Por otra parte, sabemos que ambas bailarinas incorporaron danzas iberoamericanas a su repertorio –Tórtola la *Danza incaica* y Pavlova el *Jarabe mexicano*–, pero desconocíamos que, más de cincuenta años antes, Espert y Vadillo ya bailaban con frecuencia el *Jarabe americano*, el *Cucoyó*, la *Zamacueca peruana*, el *Negríto* (tango cubano) y la *Guajira* (Tabla 1).

Para Moncloa (1905), Espert era una notable primera bailarina de los géneros francés y español, considerada como “eximia bailarina” (163) y “la mejor que ha venido a Lima” (68). Vadillo, por su parte, era “el niño mimado del público limeño” y recordado siempre con cariño por los peruanos (163).

Salinas (2018: 51) señaló que Vadillo también dio clases de baile en el Liceo de Niñas de Lima y abrió una escuela de danza en la calle del Teatro (primera manzana del jirón Huancavelica) para enseñar “el difícil y voluptuoso arte de walsar (sic)” (*El Comercio (EC)* de Lima, 20-12-1873). Además, se le atribuyó a Vadillo el mérito de recuperar los olvidados bailes de fantasía⁴², organizando varios de ellos con invitados selectos. También contribuyó a aumentar la afición por los bailes infantiles. Para ello, estableció un salón de baile infantil en Chorrillos, donde sus jóvenes discípulos podían exhibir sus dotes para el baile.

Después de 1875, Vadillo y Espert inauguraron en el Hotel Europa⁴³ (Fig. 6) una academia de baile gratuita para fomentar el arte coreográfico entre las niñas/os de 10 a 14 años⁴⁴. En algunas ciudades de Iberoamérica era habitual el que se celebraran bailes en los hoteles.

³⁹ Véase: Cisneros, R. “El huracán que arrasó lima”, 14-8-2020 <https://fundacionbbva.pe/opinion/el-huracan-que-arraso-lima/> consultado julio de 2024.

⁴⁰ Véase: Cleyton, M. (2012). “Touring History: Tórtola Valencia between Europe and the Americas”, en *Dance Research Journal*, vol. 44 (1): 29-49.

⁴¹ Antonia Mercé, la Argentina; Pastora Imperio; o Encarnación López, la Argentinita, actuaron en países Iberoamericanos en diferentes momentos. Véase: Murga Castro, I.; Coello Hernández, A. (2023). *Los Ballets Espagnols de Antonia Mercé, la Argentina*. Fundamentos; Murga Castro, I. (2014). “Encarnación López La Argentinita, la bailarina del exilio (1936-1945)”, *Género y exilio teatral republicano: entre la tradición y la vanguardia* (eds. Vilches, Nieva, López and Aznar). Rodopi, 2014: 181-193. Por citar solo algunos ejemplos.

⁴² Véase: “Bailes de fantasía”, *EC* de Lima, 13-2-1874.

⁴³ El Hotel Europa, situado en la calle Jesús Nazareno 126, era propiedad de Eduardo Gil. Este establecimiento no ofrecía comidas, solo vendían bebidas calientes y licores. Además, esta calle era conocida por sus numerosos comercios de guitarras. (Fuentes, M. A. 1860: 230-231).

⁴⁴ Véase: “Academia gratuita de bailes de Teatro”, *EC* de Lima, 9-6-1876.

Artículos

Figura 6. A la derecha, el Hotel Europa de Lima. Fotografía Hermanos Courret anterior a 1892. Biblioteca Nacional del Perú.

Parece que el trabajo de nuestra pareja de bailarines como maestros de baile en Perú dio sus frutos. Un ejemplo de ellos es la bailarina y cantante de zarzuela peruana Ricardina Eggert, que fue discípula de Vadillo. Se comentaba que era bellísima y cosechó muchos aplausos con una *Plaza de la libertad* (Moncloa, 1905: 66).

En cuanto al repertorio que interpretaron Espert y Vadillo en Lima, las diferentes referencias localizadas indican que bailaron en el Teatro Principal el paso a dos *La flamenca*, “muy en boga entonces” (Moncloa 1905: 188), y también “el bonito baile” *La sal de Andalucía* (20-6-1878) con música de Rinaldo Rebagliati⁴⁵, y *La jerezana* (Moncloa, 1905: 127).

La cartelera del 15 de noviembre de 1873 anunciaba: “Gran baile de costumbres americanas: *Una fiesta en Amancaes...* en la cual se ejecutará *La Zamacueca peruana*⁴⁶ (Fig. 7) por la pareja Espert-Vadillo”. Los otros bailes americanos de la tal fiesta eran el *Zapateo cubano*, *El Palomo mejicano* y un *Cucoyé* final.

⁴⁵ Rinaldo Rebagliati fue un compositor, violinista y director de las orquestas del Teatro Principal de Lima y del de Callao, que llegó a Perú en 1863, con su hermano menor Claudio. Véase: Barbacci, R. (1949). “Apuntes para un Diccionario Biográfico Musical Peruano”. *Fénix*, revista de la Biblioteca Nacional de Perú, n.º 6: 490.

⁴⁶ La *Zamacueca peruana* se trata de la versión limeña del *Fandango* español, que surgió en Lima entre 1820 y 1822. Después de pasar por Chile en la década de 1860, regresó a Perú donde fue rebautizada, en 1879, como *Marinera*. Véase: Vega C., Durán Flores, J. (2014). *Origen de la marinera limeña. Reseña histórica*. <https://www.slideserve.com/lane/origen-de-la-marinera-lime-a> consultado el 7-2-2024.

Artículos

Figura 7. Pareja bailando *La zamacueca*. Litografía a color del álbum de André A. Bonaffé. Lima, 1856. New York Public Library.⁴⁷

En *El Obrero* (26-6-1875: 2) se publicó que esa noche haría “su reaparición la célebre pareja de baile Espert-Vadillo, aliciente más que suficiente para que el teatro esté lleno”.

En 1877, Vadillo organizó los Bailes de Máscaras del Teatro Principal de Lima, celebrados el 12 y 13 de febrero, a los que prohibió asistir con máscaras, para cumplir la normativa municipal (Salinas, 2018: 44). Además, dirigió la compañía de baile español del Teatro de Callao, situado a 15 kilómetros de Lima (Thorndike, 1977: 237). La cartelera de la edición vespertina de *EC* (24-12-1877) anunció que el día 22, la pareja Espert-Vadillo bailó *La escuela de baile de Sevilla* y un paso de costumbres cubanas, *El Cucoyó*.

Durante el Carnaval de 1879 (23, 24 y 25 de febrero), la Estudiantina Parisiense interpretó los bailes *Cuadrilla francesa*, *Valses*, *Polkas*, *Danzas habaneras* y *Galop*, entre otros; después de las cuatro de la mañana se bailó, bajo la dirección del maestro Vadillo, las *Zamacuecas*.⁴⁸

⁴⁷ *EC* de Lima, 7-1872, publicó esta misma litografía pero en blanco y negro.

⁴⁸ Salazar, L. (2020) *La zamacueca en el Perú según Carlos Vega*. <http://folcloremusicalperuano.blogspot.com/2020/09/la-zamacueca-en-el-peru-segun-carlos.html> consultado el 7-2-2024.

Artículos

Al año siguiente, la “célebre pareja interpretó el magnífico paso español *La linda gitana*” (*La Patria*, 14-8-1880: 1) con la compañía que trabajaba en el Teatro Principal de Lima (Fig. 8). Y en agosto de 1884, cuando llegó a Lima la famosa Estudiantina Española *Fíguro*, un diario afirmaba que:

como la música y el baile andan juntos, sería conveniente que en las funciones de la estudiantina tomaran parte (...) la simpática pareja Espert-Vadillo. Insinuamos la idea, a quien convenga, seguros de que la pareja que goza de estimación en el público amenizará más, si es posible, los espectáculos y atraerá algunos aficionados al arte de Terpsícore (*EC*, 21-8-1884).

Según el programa previsto para el debut de la *Fíguro* (*EC*, 21-8-1884) y para las ocho funciones más que ofrecieron, parece que no tuvieron en cuenta la sugerencia del cronista, porque Espert y Vadillo no llegaron a actuar con ellos (*EC*, 26 y 28-8-1884; y 5-9-1884).

Figura 8. Teatro Principal de Lima en los años 1860. Fotografía de R. Castro Ordóñez.

La siguiente referencia sobre los Espert-Vadillo en Lima data de 1886, en el recién inaugurado Teatro Olimpo⁴⁹, donde la Estudiantina Euterpe realizó una función a beneficio de la compañía de bomberos Roma. Se anunció que “la siempre aplaudida pareja Espert-Vadillo ejecutará *La sal de Andalucía*” (*EC*, 26-4-1886). Más adelante, se publicó en la cartelera: “Teatro: Baile del tango cubano *El negrito* y *La guajira* por la pareja Espert-Vadillo” (*EC*, 31-10-1886). Es evidente que los bailes iberoamericanos ya estaban plenamente incorporados a su repertorio. En este mismo teatro, la Estudiantina Limeña ofreció otro beneficio el 28 de abril de 1888 para la compañía de bomberos Cosmopolita, y en esta ocasión bailaron en la segunda parte “el aplaudido baile de costumbres andaluzas *La Granadina* por la eximia pareja Espert-Vadillo” (*EC*, 24-4-1888).

⁴⁹ Después de la demolición del Teatro Olimpo en 1915, se edificó el Teatro Forero, inaugurado en 1920. Hoy se ubica allí el Teatro Municipal de Lima, llamado así desde 1929. Véase: Obando, M. “Esta es la historia de los orígenes y construcción del Teatro Municipal de Lima”, Infobae, 1-3-2023. <https://www.infobae.com/peru/2023/03/01/esta-es-la-historia-de-los-origenes-y-construccion-del-teatro-municipal-de-lima/> consultado en julio de 2024.

Artículos

Ese mismo año, el abogado, músico y director de orquesta peruano José Benigno Ugarte (1847-1919) compuso un *Minué*⁵⁰, dedicado al aplaudido maestro de baile don Antonio Vadillo, “aplicado al antiguo baile *minué* y al estilo del que actualmente se baila en París” (Raygada, 1964: 86). Además, en la Biblioteca de la Universidad Nacional de Música de Lima se conserva, también de Ugarte, la partitura sin fecha titulada *Flamenco: vals para piano op. 29*. Esta pieza podría haber sido interpretada por Espert y Vadillo o ser un arreglo del músico basado en la danza *La flamenca* que interpretaba la pareja.

Aunque se desconoce la fecha exacta, que debió ser después de 1878, Thorndike (1977: 380) señala que bailaron en el Teatro Politeama de Lima *La danza de la gitana*, junto a doce bailarinas.

Asimismo se han localizado algunos comentarios más personales sobre Vadillo. Por ejemplo, Cloamón cuenta que cuando se reunían Vadillo y Francisco Baena en la casa de huéspedes que este andaluz regentaba por los años 1870 en la calle Lezcana n.º 25 de Lima, “cuando se agarraban pico a pico, era de alquilar oídos y estómago para no estallar de risa” (3-4-1909: 116). Vadillo era descrito como “gracioso y ocurrente, como todos los hijos de la tierra de María Santísima” (Cloamón, 25-12-1909: 1032). Además sabemos que el actor y tenor cómico Fernando Cuello⁵¹ fue un buen amigo de Vadillo y solía frecuentar el salón que este abrió frente al Teatro Olimpo de Lima.

Sin embargo, la estancia de la pareja de bailarines en Perú no fue siempre apacible. De hecho, cuando Perú fue invadido por Chile –las tropas chilenas entraron el 5 de abril de 1879, llegando a Lima el 17 de enero de 1881–, Vadillo decidió marcharse del país y solamente regresó cuando el ejército invasor evacuó la ciudad (Moncloa, 1897: 72). Este acto fue muy apreciado por los peruanos, como lo reflejó la prensa limeña: “Vadillo se ha conducido como un buen vecino del Perú, y se ha guardado de exhibir su habilidad en las horas luctuosas de nuestra patria” (EC, 21-8-1884). Lamentablemente, todavía no se ha localizado a qué país o países se marcharon durante la guerra con Chile.

En 1884 tuvo lugar otro enfrentamiento civil en Perú entre cacerista e iglesistas, un conflicto que coincidió precisamente con las representaciones de la estudiantina Fíguro en Lima.

Por el momento, esto es lo que se ha podido determinar de la trayectoria transatlántica de los bailarines Rosa Espert y Antonio Vadillo.

Conclusiones

Resulta evidente que este trabajo es un primer esbozo que abre el camino para profundizar en la trayectoria Iberoamericana de esta destacada pareja de bailarines españoles que terminó sus días en Lima, como ocurrió con otros colegas españoles que también fallecieron en tierras americanas.⁵²

La investigación ha resultado especialmente compleja tanto por la distancia geográfica y la disponibilidad

⁵⁰ Este *Minué* compuesto por Ugarte puede escucharse aquí: <https://www.youtube.com/watch?v=l2i8dhSdxhQ> consultado el 5-2-2024.

⁵¹ Fernando Cuello trabajó en Buenos Aires durante varios años desde 1860. En 1870 llegó a Perú, donde se casó con la actriz Lola Baudín. Regresó a Buenos Aires y, en 1907, era cobrador de la administración de gas. Véase: Cabrión, “De cómico a cobrador”, *Caras y Caretas* de Buenos Aires, 24-8-1907: 787-788; y Cloamón, M. 25-12-1909: 1032.

⁵² Entre las bailarinas españolas que fallecieron en el continente americano por esas fechas destacamos a Rosalía Bustamante, que murió en La Habana, véase: *La España*, 10-5-1854: 2; Cristina Méndez en Matanzas, véase: *La España*, 8-7-1864: 4; e Isabel Cubas en Filadelfia, véase: *La Correspondencia de España*, 3-9-1864: 1.

Artículos

de los documentos, como por la disparidad de los materiales digitalizados, más accesibles en unos países que en otros. Sin olvidar los conflictos bélicos de cada zona –Argentina (1870-1876); Perú-Chile (1879-1883); Perú (1884)– que provocaron que muchas reseñas o informaciones teatrales fueran omitidas en los diarios de la época, o que incluso cesaran las impresiones de periódicos en algunos momentos.

Por otra parte, es necesario confirmar, siempre a través de datos y documentos, la presencia de ambos bailarines en Brasil y reafirmarla en el caso de Argentina, donde aún no se han localizado datos sobre Espert.

Además, no se descarta la presencia de Espert y Vadillo en otros países no estudiados en este artículo, como podrían ser Bolivia, Ecuador, Colombia o Venezuela, donde pudieron viajar durante su ausencia en Perú a causa de la guerra con Chile.

No obstante, esta investigación ya desprende una serie de conclusiones relevantes:

- La tabla 1 supone un aporte relevante que permite conocer los ciento treinta y siete bailes interpretados por Espert y Vadillo, su difusión y continuidad (o no) a través de los años y los países donde fueron representados.

- En los primeros años, antes de unirse a Vadillo, Espert tuvo un desarrollo internacional mayor que él, e interpretó un repertorio mucho más amplio de baile “francés”, que comenzó a disminuir progresivamente desde 1865, como se puede ver en la Tabla 1. Sin embargo, Vadillo trabajó como coreógrafo y director de compañías desde muy pronto, tareas reservadas entonces casi exclusivamente a los hombres y que continuó desempeñando en América.

- El extenso repertorio que bailaron ambos (Tabla 1), evidencia su versatilidad y dominio del baile nacional y extranjero. En el caso de Espert, su habilidad fue tal que en México dudaron de si era española o francesa (Ramos, 1991: 274-275). Y en Lima fue considerada la mejor bailarina que habían visto (Moncloa: 68, 163).

- La presencia de la pareja Espert y Vadillo en los teatros de diferentes países confirma su papel precursor en cuanto a la introducción y difusión internacional de los bailes españoles en varios países de Iberoamérica, pero en fechas muy anteriores a las giras de Antonia Mercé, por ejemplo. Obviamente, estas giras trasatlánticas tenían una importante trascendencia para el desarrollo y conexión de artistas y repertorios a ambos lados del Atlántico, llegando incluso al Pacífico.

- Se deduce que la actividad de las compañías en Iberoamérica no siempre fue fácil, ya que hemos visto que, durante la segunda mitad del siglo XIX, hubo varios conflictos bélicos en América del sur, sin olvidar las frecuentes quiebras de los empresarios y la consecuente diseminación e itinerancia de los artistas que, ante la precariedad, debían contratarse en cualquier elenco que les ofreciera trabajo para poder mantenerse.

- Observamos también el papel precursor de Espert y Vadillo en cuanto a la asimilación a su repertorio de diversas danzas iberoamericanas que, al interpretarse sobre un escenario, adquirirían mayor legitimidad. Además, al ser un repertorio bailado por extranjeros⁵³, se equiparaban a los bailes españoles, europeos y al baile “francés”, confiriéndoles un mayor estatus a unas danzas que, posiblemente, no habrían alcanzado de otro modo.

⁵³ Otro ejemplo de repertorio nacional interpretado por una artista extranjera fue *La zamacueca peruana* interpretada por Celestine Thierry de Bernardelly en una función extraordinaria en el Teatro Principal de Lima. Véase: EC, 30-7-1856.

Artículos

- Por las fechas en las que se enmarca este trabajo, todo esto se produjo mucho antes de que Tórtola Valencia y Anna Pavlova incorporaran danzas iberoamericanas a su repertorio, con la diferencia de que Rosa Espert no fue tan mediática como para que este tema haya trascendido como merece.

- El hecho de que la pareja Espert-Vadillo dejara España en 1868 y ya nunca regresara también pudo contribuir a su olvido. A pesar de que ambos siguieron en activo sobre el escenario hasta que murió Vadillo en 1890, compaginando la actividad artística con la enseñanza. Tampoco hay que olvidar el peso que durante décadas han tenido los discursos hegemónicos europeos en la historiografía, afectando igualmente a la investigación de la danza, donde lo habitual ha sido tener poco en cuenta lo que sucedía en Iberoamérica.

> Referencias

Artacho, M. (1940). *Índice cronológico de datos contenidos en la historia del teatro de Buenos Aires de Mariano G. Bosch*. Instituto de Literatura Argentina.

Barbacci, R. (1949). Apuntes para un Diccionario Biográfico Musical Peruano. *Fénix*, revista de la Biblioteca Nacional de Perú, n.º 6: 414-510.

Beauvallet, L. (1856). *Rachel et le Nouveau-Monde: promenade aux États-Unis et aux Antilles*. Cadot.

Bertrán, M. (1931). *Gran Teatro del Liceo de Barcelona 1837-1930*. Oliva de Vilanova.

Bonaffé, A. A. (1856). *Recuerdos de Lima: tipos, trajes y costumbres*. Sin editorial.

Caamaño, R. (1969). *La historia del Teatro Colón*, vol. 1. Cinetea.

Cabrión, s.n. "De cómico a cobrador", *Caras y Caretas* de Buenos Aires, 24-8-1907: 787-788.

Cisneros, R. *El huracán que arrasó Lima*, 14-8-2020 <https://fundacionbbva.pe/opinion/el-huracan-que-arraso-lima/>

Cleyton, M. (2012). Touring History: Tórtola Valencia between Europe and the Americas. *Dance Research Journal*, 44 (1): 29-49.

Cloamón, M. La casa de Baena, *Variedades*, 3-4-1909: 116.

Cloamón, M. Fernando Cuello, *Variedades*, 25-12-1909: 1032.

Cotarelo y Mori, E. (1934). *Historia de la zarzuela o sea el drama lírico en España, desde su origen a fines del siglo XIX*. Sin editorial.

Cunietti-Ferrando, A. (2003). El Teatro de la Alegría. Historias de la Ciudad. *Buenos Aires Historia*, n.º 19. <https://buenosaireshistoria.org/juntas/el-teatro-de-la-alegria/>

Fernández Saldana, J. M^a. (1945). *Diccionario Uruguayo de Biografías (1810-1940)*, Amerindia.

IDyM Vol. 06, N° 10, Año 06. Mayo – Octubre 2024 [126-151]
Rosa Espert y Antonio Vadillo. Avatares de una pareja de bailarines españoles en la Iberoamérica de siglo XIX / Laura Hormigón
ISSN 2683-9318

Artículos

Fuentes, M. A. (1860). *Guía histórico-descriptiva administrativa, judicial y de domicilio de Lima*. Librería central.

Gautier, T. (1986). *Gautier on Dance*. Dance Books.

Gesualdo, V. (1961). *Historia de la música en la Argentina: 1852-1900*, vol. 2. Beta.

Guest, I. (1987). Théophile Gautier on Spanish Dancing, *Dance Chronicle*, vol. 10 (1): 1-104. Taylor & Francis.

Hormigón, L. (2022). Otros circuitos para la danza. El ballet en Zaragoza, Alicante y Palma de Mallorca hacia 1850, en Murga Castro, I.; Miguel Arroyo, C.; López Arnáiz, I. y Coello Hernández; A. (eds.). *Tras los pasos de la Sífide*: 87-108. Museo Romanticismo y Ministerio de Cultura. https://www.academia.edu/92226252/Otros_circuitos_para_la_danza_El_ballet_en_Zaragoza_Alicante_y_Palma_de_Mallorca_hacia_1850

Hormigón, L. (2024). "Rosa Espert, recuperación de la memoria de una gran bailarina en los teatros barceloneses (1845-1858)". *La investigación en danza Barcelona 2024*. Ediciones Mahali [en prensa].

López Benedito, F. (1872). *Hombres, Mujeres (sic) y Cosas. Colección de caricaturas epigramáticas de los principales personajes de la República*. Imprenta del Progreso.

López-Cordón, M.^a V. (1976). *La revolución de 1868 y la I República*. Siglo XXI.

Martiny, J. (1887). *Histoire du Théâtre de Liège: depuis son origine jusqu'à nos jours*. H. Vaillant.

Moncloa y Covarrubias, M. (1897). *De telón adentro*. Imprenta del Estado de Perú.

Moncloa y Covarrubias, M. (1905). *Diccionario teatral del Perú: Índice de artistas nacionales y extranjeros*. Badiola y Berrio.

Money, K. (1982). *Anna Pavlova: Her life and art*. Collins.

Obando, M. Esta es la historia de los orígenes y construcción del Teatro Municipal de Lima, *Infobae*, 1-3-2023. <https://www.infobae.com/peru/2023/03/01/esta-es-la-historia-de-los-origenes-y-construccion-del-teatro-municipal-de-lima/>

Puig Claramunt, A. (1944). *Ballet y baile español*. Montaner y Simón.

Ramírez, J. M.^a. (1858). *Flores del retiro. Poemas*. Imprenta Vicente Segura.

Ramírez, S. (1891). *La Habana artística, apuntes históricos*. Imprenta de la capitanía general.

Ramos Smith, M. (1979). *La danza en México durante la época colonial*. Casa de las Américas.

Ramos Smith, M. (1991). *El ballet en México en el siglo XIX: De la independencia al segundo imperio (1825–1867)*. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

Raygada, C. (1964). Guía musical del Perú. *Fénix*, revista de la Biblioteca Nacional de Perú, n.º 14: 3-

IDyM Vol. 06, N° 10, Año 06. Mayo – Octubre 2024 [126-151]
Rosa Espert y Antonio Vadillo. Avatares de una pareja de bailarines españoles en la Iberoamérica de siglo XIX / Laura Hormigón
ISSN 2683-9318

Artículos

- 95.
- Rey Alfonso, F. (1998). *Grandes momentos del ballet romántico en Cuba*. Letras Cubanas.
- Salazar, L. (2020). *La zamacueca en el Perú según Carlos Vega*. <http://folcloremusicalperuano.blogspot.com/2020/09/la-zamacueca-en-el-peru-segun-carlos.html>
- Salinas Sánchez, A. (2018). *Las damas del Guano: género y modernidad en Lima, 1850-1879*. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. <https://es.slideshare.net/historiasalinassanchez/damas-del-guano-gnero-y-modernidad-en-lima-18501879-texto-completo>
- Segura Escalona, F. (2016). *Escuela Nacional de Danza Nellie y Gloria Campobello*. INBAL, Laripse.
- Steingress, G. (2006) ... y *Carmen se fue a Paris*. Almuzara.
- Thorndike, G. (1977). *El viaje de Prado*, Libre 1.
- Thorndike, G. (2005). *Grau: La república caníbal*. Fondo Editorial del Congreso del Perú.
- Vega C., Durán Flores, J. (2014). *Origen de la marinera limeña. Reseña histórica*. <https://www.slideserve.com/lane/origen-de-la-marinera-lime-a>

> Fecha de envío: 30/07/2024

> Fecha de aceptación: 04/10/2024

